

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE TRABAJO SOCIAL

ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

PERSPECTIVA INTERACCION Y

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 2
Mayo - Agosto
2026

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19245407>

Vol. 16 (2): 587 - 602 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Contra el edadismo en el ámbito rural: estrategias participativas de inclusión social para personas adultas mayores en la parroquia Barbones – Ecuador

Laura Alexandra Guachichullca Ordóñez

Docente. Licenciada en Trabajo Social y Magíster en Trabajo Social por la Universidad Técnica de Machala – Ecuador. Doctora en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata – Argentina. E-mail: lguachichullca@utmachala.edu.ec;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1113-7769>.

Resumen. La Parroquia rural Barbones (Ecuador) enfrenta un proceso de envejecimiento demográfico que agrava la vulnerabilidad de personas adultas mayores mediante prácticas edadistas. Por este motivo, una investigación que destaque estrategias de inclusión social para este grupo etario, se muestra pertinente y perentoria. Así, el objetivo de este artículo es: describir estrategias participativas de inclusión social contra el edadismo en contextos rurales. Metodológicamente, se trata de un estudio mixto, sociocrítico, no experimental, basado en un censo poblacional (n=150 adultos mayores), entrevistas a profundidad (n=6 expertos), grupos focales y observación participante. Entre los hallazgos más destacados se identificaron carencias estructurales (ingresos precarios, cobertura sanitaria insuficiente) agravadas por discriminación etaria. La intervención implementada (espacios recreativos socio-familiares, mediación familiar, emprendimientos adaptados y programas educativos) reveló mejoras significativas en autoestima, cohesión familiar e inclusión social. En suma, las estrategias participativas alineadas con los ODS constituyen un camino efectivo para reducir el edadismo y promover envejecimiento activo en zonas rurales.

Palabras clave: edadismo, inclusión social, adulto mayor, intervención comunitaria, ruralidad ecuatoriana.

Combating ageism in rural areas: Participatory strategies for social inclusion for older adults in the Barbones parish -Ecuador

Abstract. The rural parish of Barbones (Ecuador) faces a demographic aging process that exacerbates the vulnerability of older adults through ageist practices. In this context, research highlighting social inclusion strategies for this age group is both relevant and urgent. Thus, the objective of this article is to describe participatory social inclusion strategies against ageism in rural contexts. Methodologically, this is a mixed-methods, socio-critical, non-experimental study based on a population census (n=150 older adults), in-depth interviews (n=6 experts), focus groups, and participant observation. Among the most significant findings were structural deficiencies (precarious income, insufficient health coverage) aggravated by age discrimination. The implemented intervention (socio-family recreational spaces, family mediation, adapted entrepreneurship programs, and educational programs) revealed significant improvements in self-esteem, family cohesion, and social inclusion. In short, participatory strategies aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) constitute an effective path to reducing ageism and promoting active aging in rural areas.

Keywords: ageism, social inclusion, older adults, community intervention, Ecuadorian rurality.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional ha ganado terreno en el debate de las ciencias sociales a raíz del incremento de la esperanza de vida, los avances de la medicina y las dificultades en la producción y distribución de alimentos a nivel mundial. En el caso europeo, por ejemplo, las perspectivas de este problema se complejizan, porque -como se alertaba el año pasado-, “En la actualidad, Europa tiene la tasa de envejecimiento más alta del mundo y para fines de 2024 el número de personas de 65 años o más superará al de jóvenes en Europa” (Al Rabadi, 2025:103).

Por su parte, Ecuador, como otros países latinoamericanos, vive este fenómeno como resultado del incremento de la esperanza de vida y la disminución paulatina de la natalidad. A esto se refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) al señalar que, “En 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. En ese momento, el grupo de población de 60 años o más habrá subido de 1000 millones en 2020 a 1400 millones” (OMS, 2024:4).

En ese sentido, Fuster et al., (2020) se detienen en el análisis acerca de la atención a las personas adultas, como parte de estrategias sobre la defensa de los derechos humanos en los países en vías de desarrollo, profundizando en la visión de la vejez, no como una fuente de nuevos problemas para estas naciones, sino como una oportunidad para reivindicar sus aportes del pasado así como construir espacios para una mejor sociedad, más igualitaria y de mayor inclusión social.

En el contexto ecuatoriano, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ha llamado la atención acerca del “decrecimiento de la población infantil y adolescente entre 2030 y 2050, así como un incremento de la población de adultos mayores en todo el territorio nacional”

(SNI, 2024). Al respecto, aunque se alerta sobre las consecuencias socioeconómicas y culturales que esta situación puede acarrear, preocupan las circunstancias adversas que pueden enfrentar las personas en temas como la salud, la integración familiar, la recreación, la discriminación social, entre otros.

En el ámbito sociocomunitario, la reflexión debe ser enmarcada, no solo en el conjunto de problemáticas que pueda generar, sino en las oportunidades que esa situación puede representar para el país en general (Hernández et al., 2021). Es un error desconocer el universo de potencialidades para el desarrollo del país que representa la población con más años de vida y lo que se impone es visibilizarlos, brindándoles los espacios y roles en los que, en su cualidad de adulto mayor, sea de mayor provecho para la sociedad en general.

La carencia de oportunidades para la participación e inclusión social de los adultos mayores limita, fomenta un aislamiento que puede poner en mayor riesgo su salud, tanto física como mental (Cortés y Tavares, 2022). Es crucial promover iniciativas de inclusión social, considerando que los adultos mayores tienen, además, la ventaja de poseer un recorrido laboral que les permite -a su edad- una mayor disponibilidad de tiempo para dedicarsela a proyectos de desarrollo sociocomunitario.

Fortes (2020: 7) afirma que, “Con más de 17 millones de habitantes, Ecuador presenta un ritmo de crecimiento poblacional menor al de décadas pasadas, con cambios importantes en la composición de sus hogares” - Esto significa que, en los últimos años la tasa de crecimiento ha mermado, fomentando un aumento de las personas que tienen mayor edad con respecto a los niños y jóvenes; un indicador que en los hogares ecuatorianos se están tomando previsiones a la hora de decidir nuevos nacimientos lo que se ve reflejado en ese proceso de envejecimiento.

Al respecto, Quispe et al., 2025: 4) señalan que “La problemática del edadismo ha impactado de manera negativa en el desarrollo integral así como en el bienestar psicológico y emocional de las personas adultas mayores”; provocando muchas veces, la desintegración de sus familias al generarse desacuerdos acerca de quienes deben asumir su atención, alimentando su concepción negativa y su visión como una carga más, otro de los estereotipos negativos que hay que enfrentar desde las políticas de inclusión social.

La problemática tiende a ser más compleja, por las condiciones que imponen la realidad rural en la que se encuentra enclavada la Parroquia Barbones en la Provincia de El Oro. Su ubicación propicia problemas que no son abordados en su totalidad por parte del Estado, como pueden ser: la calidad y cobertura de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, construcción de áreas de recreación social, entre otras que se constituyen en deudas pendientes para las administraciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

En ese contexto, el objetivo de este artículo es describir e implementar estrategias participativas de inclusión social orientadas a la reducción del edadismo hacia adultos mayores en la Parroquia rural Barbones, Provincia de El Oro, Ecuador. Desde el punto de vista metodológico, se trata de un estudio un estudio cualitativo de tipo mixto, sociocrítico con un diseño no experimental que se apoya en la documentación bibliográfica, resultados de censos poblacionales y la aplicación de técnicas cualitativas, entre ellas, entrevistas a expertos, grupos focales y la observación cualitativa.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Al hacer referencia a los adultos mayores, aunque en su concepción teórica aluda a personas que atraviesan unas circunstancias etarias parecidas, sus realidades concretas difieren según la cultura. A esto se refieren Oriol et al., (2025:3), cuando afirman que “La realidad no es la misma para todos los individuos, ya que cada persona construye su propia realidad a través de su interacción social y su contexto cultural”, más aún en una sociedad como la actual en la que las transformaciones sociales se dan de manera tan acelerada.

A nivel institucional, conviene recordar los lineamientos establecidos por La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015 (Rudge, 2020:3). Este documento “proporciona un plan global compartido para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad para 2030” - De acuerdo con estos planteamientos, urge impulsar una mayor visibilización del adulto mayor en cuanto a los planes y programas para el bienestar y desarrollo integral de las comunidades.

Por el lado legislativo, la protección del adulto mayor en Ecuador está garantizada, sin embargo, más allá de los instrumentos legales, siguen existiendo desigualdades en cuanto a su concreción. Así, a pesar que la Constitución del Ecuador, vigente desde el año 2008, incorpora derechos a los adultos mayores como integrantes de los grupos de atención prioritaria; en la Parroquia Barbones, los programas gubernamentales tienen poca presencia y, por el contrario, se observan situaciones que muestran la indefensión de este grupo etario.

Es importante promover un envejecimiento activo acogiendo el lenguaje de las organizaciones multinacionales como la OMS, que consideran necesario mantener o crear espacios para la autonomía y participación social de los adultos mayores. Esto debe traducirse en un debilitamiento del edadismo, abriendo espacios para la conjunción de los esfuerzos familiares e institucionales en la atención de las personas cuya vejez los coloca en situación de vulnerabilidad social (Campillay et al., 2021).

Hay que entender integralmente los significados que para la sociedad tiene la extensión de la esperanza de vida y la transición demográfica presente en muchos países latinoamericanos, en los que urge repensar la longevidad, de manera que se pase de la vejez como una fase socialmente estática y vulnerable, a una concepción proactiva y dinámica. El envejecimiento reviste, entonces, un proceso que puede ser recursivo en el contexto de los países latinoamericanos que requieren expandir sus espacios para el desarrollo humano integral.

Ahora bien, entre los problemas sociales que pueden derivar del proceso de envejecimiento, algunos autores destacan el edadismo (Morcillo y Solís, 2023; Marsillas y Truchado, 2023), el cual se ha venido fortificando tanto en Europa como en algunos de los países latinoamericanos. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (2021: 9) considera que el edadismo “se refiere a los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación (cómo actuamos) hacia las personas en función de su edad”.

En ese orden de ideas, existe la percepción estereotipada de los adultos mayores como seres que no pueden valerse por sí solos; y, cuando lo hacen, son incapaces de llevar adelante tareas que les exijan mucho esfuerzo mental y físico. Esta imagen no aparece de forma aleatoria en el

contexto de las familias y la sociedad en general, es parte de una idea que se comienza a generar en la infancia y se va robusteciendo en el transitar cotidiano, incluyendo las vivencias educativas de los niños y jóvenes.

Sandino (2016: 31) señala dos razones por las que los estereotipos son importantes socialmente. En principio, esas imágenes estereotipadas determinan, en buena parte, las actitudes sociales hacia las personas de edad avanzada llegando a considerarlas dependientes, enfermos o incapaces, por lo que afectan el contexto en el que se desenvuelven los adultos mayores y quienes interactúan diariamente con ellos. Así mismo, “los estereotipos que los adultos mayores tienen hacia la vejez y hacia el envejecimiento afectan sus expectativas sobre la jubilación, la salud, la preocupación por la muerte y, en última instancia, la propia longevidad”-

En cuanto a los prejuicios frente a la edad de las personas, es cada día más frecuente encontrarse con posiciones discriminatorias de quienes consideran que con el avance etario, las personas disminuyen sus capacidades cognitivas y habilidades físicas. Esta percepción no solo refuerza el edadismo, sino que también contribuye a crear entornos hostiles en los cuales los adultos mayores se sienten desplazados e inseguros consolidando la exclusión social en el contexto laboral de las nuevas empresas (Mendoza y Soledispa, 2023).

Los prejuicios son reforzados desde los medios de comunicación o, en los tiempos actuales, a través de las redes sociales, desde las cuales también se difunde la idea de una tercera edad en la que las personas entran a una etapa improductiva y sociodependiente. Incluso, aunque existan algunas iniciativas para contribuir a la incursión de las personas mayores en el ámbito tecnológico, hay barreras que se fomentan desde el mismo desarrollo de los programas de educación en competencias digitales.

Para comprender integralmente el tema de la discriminación social basada en la edad de las personas, hay que volver sobre la importancia de los estereotipos socioculturales en los que, se asocia a la vejez con la reducción de la fuerza física y las habilidades mentales o cognitivas. En esa imagen social de la juventud contra la vejez, se enaltecen las potencialidades de los jóvenes, subestimando el valor de la experiencia que otorgan los años, no solo para el desenvolvimiento laboral, sino como orientadores de la conducta, en las familias y las comunidades (Yup y Álvarez, 2021).

González et al., (2023) profundiza en las dimensiones de la discriminación edadista, destacando que, cuando los gobiernos se niegan a subir el monto de las pensiones o las mantienen en un ingreso que no alcanza a cubrir las necesidades de salud de las personas adultas mayores, abre espacios discriminatorios y, de alguna manera, perjudica a estas personas por considerar que la inversión en ellas es un gasto social y no la retribución de sus aportes a lo largo de sus actividades productivas.

Por otra parte, aunque el edadismo no distingue espacios o contextos para reproducirse, cuando los estereotipos, prejuicios y discriminación por razones de edad se dan en el ámbito rural, suele tener más impacto social. Con frecuencia en las zonas de menor desarrollo urbano, el diálogo intergeneracional es más difícil de motivar, provocando una especie de rechazo mutuo. Por un lado, los adultos mayores consideran que los más jóvenes deben ser relegados de responsabilidades productivas mientras los jóvenes restan valor a los juicios que emiten sus mayores, relacionándolos con actitudes arcaicas o ligadas a costumbres que deben ser superadas.

Otro elemento que interviene en la profundización del edadismo en zonas rurales, tiene que ver con la poca diversificación de las estructuras económicas, coartando las oportunidades de capacitación de los jóvenes al tiempo que aviva el celo de los mayores en cuanto a la protección de sus espacios laborales, en una suerte de riña intergeneracional silenciosa (Madrigal, 2022). Así mismo, al examinar las implicaciones del edadismo en las zonas rurales, se observa una mayor migración juvenil, potenciando el envejecimiento comunitario.

Ciertamente, el envejecimiento es un proceso individual pero, en los espacios rurales, ese proceso tiene sus particularidades (Álvarez, 2024). Entre esas especificidades, se encuentra el apoyo a la salud y, las oportunidades de esparcimiento social de los adultos mayores. No puede soslayarse el hecho que los escenarios rurales en Latinoamérica son particularmente hostiles con los adultos mayores, pues, aunque suelen recibir una mayor consideración en cuanto al respeto que su trayectoria familiar representa, con frecuencia son aislados de las posibilidades de interacción sociocultural que se presentan.

Ecuador, también se ve afectado por el envejecimiento poblacional y los efectos sociales que encierran sus estereotipos negativos, En consecuencia, Floril (2023) señala que es necesario para constatar que, los avances en el orden institucional, se han concretado en una mayor protección de los derechos de los adultos mayores. Es así como las tareas pendientes, aunque correspondan a los responsables de las políticas públicas en el país, involucran de manera directa a las familias y, las organizaciones de carácter educativo, las cuales deben fortalecer los cimientos axiológicos para una sociedad más respetuosa e incluyente, cuando de los adultos mayores se trata.

La superación del edadismo requiere un esfuerzo colectivo para articular estrategias de inclusión y participación social y, en tanto, se impone una visión integral del envejecimiento activo, tal como lo propone la OMS: “proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (Morcillo, 2021: 105). En esa concepción, es necesario construir espacios para la reivindicación de la vejez como un punto de encuentro intergeneracional que impulsa una mejor sociedad.

Troncoso et al., (2020), propone la ejecución de programas intergeneracionales en los que se conjuguen la experiencia de la tercera edad, con el ímpetu de los jóvenes y la alegría de niños y niñas, compartiendo actividades en un mismo espacio. A partir de tareas interdiológicas, sería posible, según estos autores, revertir parte de los prejuicios o estereotipos que han sido internalizados a través de la cotidianidad comunitaria, además de exponer las cercanías que existen y pueden contribuir a armonizar los saberes intergeneracionales.

Blanco y Pinazo (2016), llaman a combinar información y exposición indirecta, a su vez, complementada con los talleres educativos. En ese caso, el procedimiento implica jornadas de discusión temática, la observación de casos hipotéticos sobre el edadismo a través de cortos audiovisuales o lecturas dirigidas para, finalmente, proceder a algunas actividades prácticas que permitan vivenciar lo que puede significar la discriminación social por motivos de edad. Se trata entonces de mostrar a un grupo o una determinada comunidad los efectos negativos que tienen las posturas edadista para la preservación de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Padilla et al., (2017) por su parte, proponen fortalecer las capacidades de emprendimiento de los adultos mayores para reforzar su autoestima frente al aislamiento social que se puede gene-

rar en esta etapa. Involucrarse en nuevos proyectos socioeconómicos y generar algunos ingresos, puede ser una vía para mantener la salud mental y física de estas personas. Además, los adultos mayores pueden representar un apoyo fundamental para los jóvenes que han decidido iniciar un negocio o empresa, pero no poseen la paciencia que otorga la experiencia de vida.

METODOLOGÍA

Este artículo de investigación se soporta en un enfoque cualitativo orientado por dos iniciativas complementarias que incluyen un proyecto de investigación referido a la inclusión social para la reducción del edadismo hacia personas adultas mayores y un proyecto de vinculación comunitaria relacionado con estrategias para promover el envejecimiento activo en algunas comunidades ecuatorianas. Más concretamente, se trata de un estudio mixto, sociocrítico y de diseño no experimental, para mostrar estrategias que pueden contribuir a superar el edadismo en el contexto ecuatoriano.

La investigación tiene su contexto empírico en la Parroquia Barbones que es una comunidad rural perteneciente a la jurisdicción del Cantón El Guabo, Provincia de El Oro. Esta localidad, se encuentra situada en el sector Noroccidental de la provincia a la que pertenece y limita al norte con la Parroquia de Tendales, al Sur con el Cantón Machala, al Este con la Cabecera Cantonal de El Guabo y al Oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con una población total de 4.447 habitantes distribuidos en 10 barrios y 11 sitios.

En cuanto a los instrumentos, además del censo poblacional se aplicaron técnicas cualitativas, entre ellas entrevistas a profundidad, grupos focales (Guión temático, anexos 1 y 2). Para la obtención de la información comunitaria, se aplicó un cuestionario tipo Likert (anexo 3) a ciento cincuenta adultos mayores, seleccionados de manera intencional, orientados por el GAD Parroquial Rural Barbones y algunos líderes comunitarios de la zona, mientras que también cooperaron algunos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, a través de las carreras de Trabajo Social, Derecho y Pedagogía de la Actividad Física y Deporte.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ahora bien, aunque, por la extensión del artículo solo se muestran y discuten algunos resultados, en principio, el Cuadro 1, presenta el perfil sociodemográfico del grupo de expertos.

El perfil de los expertos consultados, algunos de los cuales forman parte del cuerpo docente de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, tienen una marcada formación en ciencias sociales y varios con formación postdoctoral en programas de doctorado con experiencias en investigación en el área relativa al estudio del envejecimiento como problema social. Esta circunstancia es un valor agregado a la hora de adelantar iniciativas estratégicas contra el edadismo, tanto en el seno de las instituciones como en el ámbito familiar de las personas de la tercera edad que se vinculan a la investigación y el proyecto de intervención.

En lo que respecta a los resultados y discusión de las entrevistas a estos expertos, es importante tener en cuenta la complejidad que reviste presentar este tipo de hallazgos en el espacio que otorga un artículo de investigación; en ese sentido, en el Cuadro 2 se realiza un ejercicio de síntesis crítico-hermenéutica que incluye los resultados y discusión de la aplicación del guion temático a los expertos.

CUADRO 1. Caracterización de los expertos consultados.

Variable	Datos
Sexo	Número
Masculino	2
Femenino	4
Total	6
Edad	
Promedio	44,6
Profesión	
Sociologo	1
Psicologo	3
Educador	2
Nivel de instrucción	
Grado Universitario	
Postgrado	3
Doctorado/Phd	3

Fuente: elaboración propia, 2025.

CUADRO 2. Matriz de resultados y discusión de la entrevista a expertos.

Categoría	Extractos discursivos
Cocimientos generales en cuanto al edadismo	“Se puede resumir en un conjunto de creencias y prejuicios” “Parte de una actitud de discriminación contra los mayores” “Una visión errónea de la vejez”
Edadismo: estereotipos, prejuicios y actitudes	“Los adultos mayores son incapaces de valerse por sí mismos” “La vejez es una etapa marcada por la necesidad de apoyo familiar” “Los adultos mayores regresan a etapas de dependencia familiar superadas” “Aunque no es siempre visible, hay cierto rechazo social hacia los adultos mayores”
Estrategias/actitudes o acciones para superar el edadismo como problema social	“Es necesario que las familias sean sensibles a las necesidades de sus miembros adultos mayores” “Yo sugeriría actividades en las que haya recreación y socialización entre jóvenes y adultos mayores” “Es necesario que el gobierno o la misma comunidad haga jornadas de capacitación para adultos mayores” “Deben haber acciones de gestión interinstitucional que ayuden en la ejecución de actividades de atención a las personas adultas mayores”

Fuente: elaboración propia, 2025.

Aunque solo se presenta un extracto de las entrevistas, el grupo de expertos coincide con algunos autores (Agost et al., 2021; Lorente et al., 2020; Sánchez y Cortiñas, 2024), en la necesidad de postular y ejecutar actividades en el contexto de la superación los estereotipos o creencias negativas que tiene la sociedad respecto al proceso de envejecimiento.

Una de los prejuicios contra el que se debe luchar es con el de un anciano que deviene obstáculo para el desarrollo sociocomunitario. En ese sentido, se hace urgente potenciar la experiencia laboral que tienen los adultos mayores, a partir de estrategias formativas que, preferiblemente, se den en el marco de la socialización intergeneracional.

Las entrevistas subrayan la importancia de los escenarios lúdicos en el proceso de envejecimiento activo en la población de adultos mayores en Barbones. En este particular se encuentran los planteamientos de Cascante y Montenegro (2022) y de Cambero y Baigorri (2019), para quienes un cambio en el edadismo que marca las actitudes negativas para el bienestar de los adultos mayores, puede generarse si se profundiza en estrategias que mantengan a estas personas en actividad. No se trata de eliminar la figura de los jubilados o pensionados, por el contrario, un envejecimiento activo requiere que estas personas se sigan sintiendo importantes socialmente y ellos requieren que se mantenga el reconocimiento laboral que merecen.

Por su parte, la opinión de los líderes comunitarios también es relevante, porque se trata de personas que tienen una perspectiva amplia y por su trayectoria en el seno de la comunidad, reflejan parte de la historia de vida comunitaria. En el Cuadro 3 se muestran los resultados del cuestionario tipo Lickert que se les administró a los 15 habitantes identificados por su liderazgo por otras personas del sector.

La mayor preocupación de las personas frente al envejecimiento es el tema de la fragilidad en la salud y aquello es parte de lo que refleja el cuestionario aplicado a los líderes comunitarios en la Parroquia Borbones. Un 50% de las personas encuestadas ratifica esta idea, pues, como afirman Londoño et al., (2024) “La población geriátrica se caracteriza por una disminución progresiva de la integridad fisiológica” (p. 179). Aunque no tiene por qué considerarse una norma, lo cierto es que, con la edad, las personas ven reducidas su resistencia a algunas afecciones, sobre todo, aquellas que involucran la potencia física, fuerza y destrezas para movilizarse con la agilidad de otro tiempo.

No obstante, los encuestados también reflejan con sus respuestas que en el sector existe una genuina preocupación por atender los problemas o necesidades de salud que presentan los adultos mayores. Esto concuerda con lo que está establecido en la Constitución (Arts. 35, 36, 36, 37, y 38) y otras leyes de Ecuador, respecto al derecho de las personas en este grupo etario. En lo que se corresponde con la salud, en el caso ecuatoriano también se puede contar con algunas organizaciones que funcionan alrededor de este tema, como Asociación Ecuatoriana de Gerontología y Geriatria, la Fundación para la Promoción del Desarrollo y la Salud (FUNPRODES), el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) entre otras (Dennis y Camino, 2024).

Más allá de los problemas de la salud los líderes comunitarios detectan falta de integración y participación social, lo que deviene a la larga en un proceso de segregación social de los adultos mayores. A partir de las estrategias de inclusión social, pueden abrirse oportunidades para un envejecimiento activo y saludable, libre de las manifestaciones del edadismo (Román y Velázquez, 2024; Armas et al., 2023). Puede observarse, en todo caso que las actitudes edadistas no ocurren solo en el contexto sociocomunitario, sino a nivel institucional, e incluso, se presenta un edadismo autoinfligido, cuando algunos adultos mayores se aíslan, asumiendo la discriminación como algo natural.

CUADRO 3. Resultados cuestionario aplicado a los líderes comunitarios.

Área	Preguntas/ afirmaciones	Opciones de respuesta	Resultados	
			N	%
Salud/calidad de vida	1. Las personas de edad avanzada en la parroquia presentan más fragilidad en su salud	a) Siempre	5	50
		b) Algunas veces	3	30
		c) Nunca	2	20
	2. Envejecer en esta parroquia eleva las oportunidades de tener una mayor calidad de vida	a) Siempre	0	0
		b) Algunas veces	3	30
		c) Nunca	7	70
	3. Las necesidades de salud de las personas de edad avanzada representan una prioridad para sus habitantes	a) Siempre	3	30
		b) Algunas veces	5	50
		c) Nunca	2	20
	4. Por la fragilidad de su salud, las personas de edad avanzada son discriminadas laboralmente en esta parroquia	a) Siempre	6	60
		b) Algunas veces	1	10
		c) Nunca	3	30
Socioeconómica	5. Los adultos mayores en esta parroquia están protegidos socioeconómicamente	a) Siempre	1	10
		b) Algunas veces	4	40
		c) Nunca	5	50
	6. Los adultos mayores en esta parroquia tienen oportunidad para ejercer oficios o trabajo remunerado	a) Siempre	1	10
		b) Algunas veces	3	30
		c) Nunca	6	60
	7. El estado garantiza la atención socioeconómica integral de los adultos mayores en esta parroquia	a) Siempre	1	10
		b) Algunas veces	3	30
		c) Nunca	6	60
Percepción y Participación social	8. Los adultos mayores representan una carga social en esta parroquia	a) Siempre	2	20
		b) Algunas veces	6	60
		c) Nunca	2	20
	9. El envejecimiento limita la participación de las personas en actividades sociales	a) Siempre	1	10
		b) Algunas veces	7	70
		c) Nunca	2	20
10. En la comunidad se toman en cuenta los adultos mayores para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas	a) Siempre			
	b) Algunas veces	2	20	
	c) Nunca	8	80	

Fuente: elaboración propia, 2025.

Por último, en el Cuadro 4 se muestran los resultados del cuestionario Likert aplicado a un grupo de adultos mayores que habitan esta Parroquia, siendo contactados y sensibilizados durante el censo poblacional.

CUADRO 4. Resultados de cuestionario aplicada a adultos mayores (muestra) de la Parroquia Barbones.

Preguntas/ afirmaciones	Opciones de respuesta	Resultados	
		N	%
1. Siente que es parte indispensable de su comunidad	a) Siempre	15	50
	b) Algunas veces	10	33,3
	c) Nunca	5	16,7
2. Su familia le hace sentir una pieza importante del hogar	a) Siempre	16	53,3
	b) Algunas veces	12	40
	c) Nunca	2	6,7
3. Se siente aislado o discriminado en su comunidad	a) Siempre	7	23,3
	b) Algunas veces	17	56,7
	c) Nunca	6	20
4. Piensa que su comunidad no valora los aportes que pueden hacer las personas de su edad	a) Siempre	20	66,7
	b) Algunas veces	7	23,3
	c) Nunca	3	10
5. Tiene acceso a servicios de salud	a) Siempre	15	50
	b) Algunas veces	12	40
	c) Nunca	3	10
6. En la comunidad se promueven espacios para el dialogo social con personas de todas las edades	a) Siempre	2	6,7
	b) Algunas veces	2	6,7
	c) Nunca	26	86,6
7. Se siente motivado a participar en actividades sociales de la parroquia	a) Siempre	2	6,7
	b) Algunas veces	10	33,3
	c) Nunca	18	60
8. En la parroquia se discrimina a las personas solo por ser adultos mayores	a) Siempre	15	50
	b) Algunas veces	12	40
	c) Nunca	3	10

Fuente: elaboración propia, 2025.

Las personas adultas mayores que habitan en la jurisdicción de la Parroquia rural Barbones enfrentan problemas derivados de la escasa implementación de políticas públicas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, la importancia de esta investigación se enaltece, más aún si en ella se presentan diversas visiones como puede ser la de los líderes comunitarios, los expertos y los mismos adultos mayores que allí habitan. De hecho, la idea desde la investigación que arroja este artículo, es conjugar acciones en las que intervengan el GAD Pa-

roquial Rural Barbones, líderes sociales, familias y, eventualmente, miembros de la comunidad universitaria de las carreras de la Universidad Técnica de Machala.

En estos resultados destaca la imagen positiva que tiene para los encuestados la receptividad que sienten para con ellos, tanto en la comunidad como, en el seno de las familias. Es importante este dato, porque parte de la calidad de vida de los adultos mayores tiene que ver con sentirse útiles y queridos, dada la aprensión social que se presenta contra las personas de avanzada edad en algunos contextos. La discriminación social por edad ocurre, precisamente, porque -en algunos espacios sociales- se entiende la edad “como una marca social que estructura la forma en la que las personas son percibidas por las demás e interaccionan entre sí, determinando la posición de cada persona en el escenario público y social” (Villalba, 2023: 11) .

No obstante, esta perspectiva positiva se contradice en la posición de desaprobación que adoptan los informantes al consultarles acerca de la apertura social que muestra la comunidad cuando se trata de incorporar a los adultos mayores en espacios de interacción y recreación colectiva. Al parecer, aunque no hay un rechazo abierto a la participación social de las personas mayores, no existen los mecanismos o acciones concretas para que ellos se sientan con libertad de interactuar en las ocasiones que se presentan eventos para el encuentro de todos.

Destaca en este recorrido indagatorio, la convicción acerca de la necesidad de contrarrestar los estereotipos negativos y prejuiciosos con los adultos mayores aplicando acciones como las aplicadas en el marco de este estudio. Siendo así y como corolario de los resultados y su discusión, en el Cuadro 5 se resumen algunas de las actividades llevadas a cabo como parte de las estrategias contra el edadismo que, aunque se hayan implementado en el contexto particular de Barbones, podrían ser replicadas en otras localidades, culturalmente cercanas.

CUADRO 5. Síntesis de las actividades participativas contra el edadismo desarrolladas en el contexto Parroquial de Barbones.

Actividad	Descripción
Espacios de integración recreativa socio-familiares comunitarios	Sesiones de trabajo con líderes comunitarios, estudiantes universitarios y grupos focales para determinar los espacios y la selección de juegos interactivos y demás actividades que integren la participación de la familia y la comunidad con las personas adultas mayores.
Procesos de mediación familiar con personas adultas mayores	A partir de grupos focales, panel de invitados con líderes comunitarios y estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UTMACH, se desarrollaron sesiones de mediación familiar para la mediación y prevención al maltrato de las personas adultas mayores
Promoción para activar el desarrollo del emprendimiento en adultos mayores	Se organizaron y desarrollaron sesiones de trabajo con líderes comunitarios y estudiantes de la carrera de Trabajo Social para crear cartera de emprendimientos específicos de adultos mayores.
Programa de buen trato al adulto mayor	Programación de talleres educativos sobre protección y cuidado de las personas adultas mayores, beneficios de una buena alimentación, jornadas deportivas de integración, actividades socio terapéuticas.

Fuente: elaboración propia, 2025.

En definitiva, estas acciones derivadas del proceso metodológico y sus resultados, abrevan en la generación de entornos saludables para las personas adultas mayores al tiempo que pueden impulsar los mecanismos de cooperación interinstitucional para las buenas prácticas sociales alrededor de la superación del edadismo en los espacios más vulnerables.

CONCLUSIONES

En este punto es importante recordar que el propósito general de este artículo fue delinear estrategias participativas de inclusión social para personas adultas mayores en la Parroquia Barbones (Ecuador), por lo que, entre los hallazgos más importantes de la investigación, ha sido la demostración del cómo, la participación activa puede mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y generar en ese sentido, una mayor cohesión social que repercute en el fortalecimiento de los lazos entre estas personas y, el contexto sociocultural en que conviven.

Igualmente, el proceso llevado a cabo mediante la implementación de los espacios recreativos socio-familiares, la mediación familiar, los emprendimientos adaptados reveló mejoras significativas en cuanto a una mayor autoestima de los adultos mayores, la empatía para con ellos, repercutiendo en inclusión social. En suma, se puso en evidencia que las estrategias participativas alineadas con los ODS constituyen un camino efectivo para reducir el edadismo y promover envejecimiento activo en zonas rurales.

Desde el punto de vista de sus carencias o limitaciones, el foco empírico local de la investigación puede invalidar algunas de sus observaciones si se pretende universalizar sus resultados. En el caso de proponer su replicabilidad, se requerirá contar con un periodo de tiempo más extenso y un trabajo interdisciplinario en el que se den la mano psicólogos, sociólogos, etnógrafos, entre otros perfiles de las ciencias sociales. Al mismo tiempo se requiere la conjunción en ese equipo de profesionales de la salud, con el apoyo de las instituciones del Estado ecuatoriano.

A futuro, se requiere profundizar en estudios que presenten propuestas para la formación familiar, con base en una concepción de la vejez como un recurso valioso para las comunidades, promoviendo nuevas estrategias de acercamiento de los adultos mayores y las Tic, puesto que, en el mundo actual, muchas de las personas afectadas por conductas edadistas, podrían enfrentar esta situaciones, con mayores probabilidades de ser comprendidas por los miembros más jóvenes, tanto de sus familias como de las comunidades.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación fue aprobada por el nombre del comité de ética institucional. Así mismo, todos los participantes firmaron consentimiento informado previo a su participación. Se garantizó confidencialidad mediante codificación de identidades y protección de datos personales según normativa ecuatoriana vigente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agost, M., Libertad, M. & Moreno, A. (2021). “Estrategias dirigidas a promover el envejecimiento activo y saludable en las comunidades autónomas españolas”. *Revista de Información científica para la Dirección en Salud. INFODIR*, 36(1), La Habana, Cuba, 1-20. <https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/445/4452352017/4452352017.pdf>
- Al Rabadi, S. (2025). “Europa y los dilemas estratégicos del envejecimiento”. *Revista internacional CEID*. 1(1). https://www.researchgate.net/publication/391347079_Europa_Y_Los_Dilemas_Estrategico_Del_Envejecimiento
- Álvarez, M. (2024). “Envejecer en un pueblo rural. Interseccionalidades que producen desigualdades”. *Fronteras*, 1(22), Montevideo, Uruguay, 189-199. <https://revistasfcs.edu.uy/index.php/ftas/article/view/67/69>
- Armas, R., Valenzuela, L. & Fuentes, L. (2023). “Edadismo: discriminación por edad”. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), Ciudad de México, 2881-2892. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8892
- Blanco, M. & Pinazo, S. (2016). “Información y exposición indirecta para reducir estereotipos hacia el envejecimiento”. *INFAD Revista de Psicología*, 1(2), Badajoz, España, 367-380. <https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/707/518>
- Cambero, S. & Baigorri, A. (2019). “Envejecimiento activo y ciudadanía senior”. *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 1(43), Extremadura, España, 59-87. <https://doi.org/empiria.43.2019.24299>
- Campillay, M., Calle, A., Rivas, E., Pavéz, A., Dubó, P. & Araya, F. (2021). “Ageísmo como fenómeno sociocultural invisible que afecta y excluye el cuidado de personas mayores”. *Acta Bioethica*, 27(1), Atacama, Chile, 127-135. <https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v27n1/1726-569X-abioeth-27-01-127.pdf>
- Cascante, J. & Montenegro, D. (2022). “Envejecimiento activo-persona mayor activa”. *Cúpula*, 36(1), San José, Costa Rica, 38-51. <https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v36n1/art04.pdf>
- Cortés, M. & Tavares, R. (2022). “Oportunidades de inclusión y bienestar de las personas mayores en sus vecindarios”. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 37(2), Ciudad de México, México, 719-746. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24201/edu.v37i2.2031>
- Dennis, M. & Camino, S. (2024). “La atención al adulto mayor. Necesidad y posibilidad”. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(1), Manabi, Ecuador, 260-272. <https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/992/1371>
- Floril, N. (2023). “Población adulta mayor en la agenda de políticas de Ecuador: Una aproximación desde el neoinstitucionalismo”. *Cuestiones Políticas*, 4(77), 549-568. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40199/45600>
- Forttes, P. (2020). “Envejecimiento y atención a la dependencia en Ecuador”. Washington D.C., *Banco Interamericano de Desarrollo*. 1-68.
- Fuster, D., Ocaña, Y., Salazar, D. & Ramírez, E. (2020). “Desarrollo humano e integración familiar: estudio desde el servicio integral del adulto mayor en Perú”. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90) Maracaibo, Venezuela, 477-486. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29063559005>

- González, I., Luna, J. & Gamez, C. (2023). La persona mayor y espacio social: La discriminación por edad y la calidad de vida. *Paradigma*, LXIV(1), 67-88. Maracay, Venezuela, <https://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/uploadManual/LapersonamayoriespaciosocialGonzlezSalasIC.pdf>
- Hernández, V., Solano, N. & Ramírez, P. (2021). “Entorno social y bienestar emocional en el adulto mayor”. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(95), Maracaibo, Venezuela, 530-543. <https://www.redalyc.org/journal/290/29069613004/html/>
- Londoño, V., Bautista, H., Parra, J. & Sánchez, J. (2024). “Síndrome de fragilidad en ancianos: enfoque de atención primaria en salud”. *Medicina*, 84, 179-182. Buenos Aires, Argentina, <https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol84-24/n1/179.pdf>
- Lorente, R., Brotons, P. & Sitges, E. (2020). “Estrategias para combatir el edadismo: ¿formación específica sobre envejecimiento o contacto intergeneracional?” *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 17(33), 6-16 Elche, España, <http://cuaderno.pucmm.edu.do/>
- Madrigal, D. (2022). “Envejecimiento en espacios rurales. Expresiones de vulnerabilidad social en entornos comunitarios del oriente de Cuba”. *Papeles de Población*, 28(113), 97-124. Toluca, México. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2022.113.21>
- Marsillas, S. & Truchado, E. (2023). La paradoja del edadismo y su contribución a las desigualdades sociales. En J. Shershneva, *Dimensiones desde la desigualdad*, 247-266. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. España, https://www.researchgate.net/profile/Trinidad-Vicente/publication/376620129_Inmigracion_y_desigualdades_sociales_el_desafio_de_la_inclusion_en_la_sociedad_vasca/links/6581876e3c472d2e8e706fb9/Inmigracion-y-desigualdades-sociales-el-desafio-de-la-inclusion
- Mendoza, E. & Soledispa, F. (2023). “Inclusión Social y Bienestar Subjetivo de los Adultos Mayores en el Recinto Julio Moreno de la Parroquia Simón Bolívar”, (2020). *Digital Publisher CEIT*, 8(4), 94-106. Quito, Ecuador. <https://doi.org/https://doi.org/10.33386/593dp.2023.4.1902>
- Morcillo, E. & Solís, M. (2023). Percepción del edadismo y la fragilidad en población mayor. *Conocimiento Enfermero*, 24, 07-29. Madrid, España. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9490092.pdf>
- Morcillo, J. (2021). “Programas intergeneracionales que fomentan la participación social de las personas mayores en España. Una mirada desde el Trabajo Social. *Comunitania*, No. 22, 104-118. Madrid, España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8007567>
- OMS. (1 de octubre de 2024). Envejecimiento y Salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health#:~:text=Todos%20los%20pa%C3%ADses%20del%20mundo,en%202020%20a%201400%20millones.>
- OPS. (2021). Informe Mundial sobre el Edadismo. World Health Organization. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/envejecimientoSaludable/docs/Informe_mundial_edadismo.pdf
- Oriol, G., Gifre, M., Comas, G. & Monreal, P. (2025). “Ageismo, una realidad a mudar” *Oikos: Familia e Sociedade em debate*, 36(1), 01-23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31423/oikos.v36i1.19514>
- Padilla, D., López, R., Aguilar, J., Lozano, M. & Morales, A. (2017). “El emprendimiento en adultos y su entrenamiento como oportunidad para favorecer el envejecimiento activo”. *INFAD Revista de Psicología*, 1(2) 33-40. Badajoz, España. https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/14849/1/0214-9877_2017_2_1_33.pdf

- Quispe, E., Dávila, A., Cambar, R. & Balbin, J. (2025). “Edadismo y el principio de igualdad en el mercado laboral peruano”. *Ciencia Latina*, 9 (1), 1-32. Ciudad de México, México. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16365
- Román , R. & Velázquez, G. (2024). “La vulneración y discriminación al Derecho al Trabajo de las personas adultas mayores, una mirada a la realidad ecuatoriana”. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5, (3), 1577-1590. Asunción, Paraguay, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9584495.pdf>
- Rudge, M. (2020). *El envejecimiento y los objetivos del desarrollo sostenible: Mensajes clave para garantizar políticas que incluyan la edad*. HelpAge International. <https://www.helpage.org/silo/files/el-envejecimiento-y-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-mensajes-clave-para-garantizar-politicas-que-incluyan-la-edad.pdf#:~:text=Los%20ODS%20prometen%20no%20dejar%20a%20nadie,e%20igualdad%20y%20en%20un%20entorno%20sa>
- Sánchez, C. & Cortiñas, M. (2024). “La mediación familiar intergeneracional en la T tercera edad. Edadismo y envejecimiento activo en Aragón”. *Cuadernos de Trabajo Social*, 37(2), 275-285. La Rioja, España. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.5209/cuts.92352>
- Sandino, J. (2016). Estereotipos sobre el envejecimiento según el periodo del desarrollo y el género. Tesis de grado en Psicología. Universidad de Rosario. Argentina. [https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/9c1c0d4d-4952-4e33-815b-e21cf28fa5e6/content#:~:text=Durante%20el%20envejecimiento%20se%20experimentan%20eventos%20como,del%20adulto%20mayor%20\(Torres%20&%20Castillo%2C%2020211\).&text=En%20el%20](https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/9c1c0d4d-4952-4e33-815b-e21cf28fa5e6/content#:~:text=Durante%20el%20envejecimiento%20se%20experimentan%20eventos%20como,del%20adulto%20mayor%20(Torres%20&%20Castillo%2C%2020211).&text=En%20el%20)
- SNI. (19 de febrero de 2024). *El Nuevo Ecuador*. INEC estima que, según proyecciones en el mediano plazo, Ecuador tendrá más adultos mayores, menos niños y adolescentes en 2050: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/ecuador-tendra-mas-adultos-mayores-menos-ninos-y-adolescentes-en-2050/>
- Troncoso, C., Diaz, X., Martorell , M., Nazar, G., Concha, Y. & Cigarroa, Y. (2020). “Revisión de estrategias para promover el envejecimiento activo en Iberoamérica”. *Medisur*, 18(5), 899-906. Cienfuegos, Cuba. <http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v18n5/1727-897X-ms-18-05-899.pdf>
- Villalba, V. (2023). Intervención comunitaria frente al edadismo. desde la perspectiva de género. Propuesta participativa para el diseño de un Programa de Intervención Comunitaria en Carrión de los Condes (Palencia, España). (Trabajo de Grado). Formación e Intervención Comunitaria. Universidad de Valladolid. Valladolid, España. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/62473/TFM-L658.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Yup, P. & Álvarez, M. (2021). “El concepto de juventud: una mirada desde la perspectiva generacional”. *Revista Científica de FAREM-Estelí*, 10, No, especial, 20-35, Managua, Nicaragua, <https://doi.org/https://doi.org/10.5377/farem.v0i0.11605>